

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL KEGIATAN

**Program Santri Kalong (non mukim) dalam Pembelajaran Aqidah Dasar
Di Pondok Pesantren Nidaussalam Pekalongan Jawa Tengah**

Oleh:

Muhammad Muhaimi

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

November 2025

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Program Santri Kalong (non mukim) dalam Pembelajaran Aqidah Dasar di Pondok Pesantren Nidaussalam Pekalongan Jawa Tengah

Nama Pelaksana : Muhammad Muhaimi

NIM : 222301108

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : Juli 2022 – November 2025

No.	Kegiatan	Nilai	Bobot	Justifikasi Penilaian
1	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat	100	30	A+
2	Mengadakan bimbingan Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat	100	30	A+
3	Berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya penerapan Pendidikan Agama Islam	100	40	A+
Total		100	100	A+

Pekalongan, 21 Desember 2025

Penilai,

Ustadz Abul Abbas Thobroni

(Mudir Ponpes Nidaussalam)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhaimi

NIM : 222301108

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Program Santri Kalong (non mukim) dalam Pembelajaran Aqidah Dasar di Pondok Pesantren Nidaussalam Pekalongan Jawa Tengah

untuk tahun 2025 ini bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Desember 2025

Mengetahui,

Muhammad Muhaimi

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : _____

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

_____, _____

(_____)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

